

Validación del modelo de simulación de cultivo Crop Syst en el análisis del impacto del cambio climático en el rendimiento de un cultivar de arroz de ciclo corto.

Dr. C. Lázaro A Maqueira López^{1*}, Ing. Osmany Roján Herrera¹, Ing. Ana Isabel Izquierdo Collazo¹
MSc. Norangeles Ipsán Pedrera², Dra. C. Gloria Jaime Mirabal³,

¹ Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, UCTB Los Palacios, Cuba, Carretera Sierra Maestra KM 1 ½ Los Palacios, Pinar del Río. Telef. 48547120 y 48547230

*Autor para la correspondencia: jalberto@inca.edu.cu

² Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios. Calle 26, No. 1921, Entre 19 y 2, Los Palacios, Pinar del Río Cuba.

³ Universidad de Pinar del Río, “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Calle Martí, 270 final, Pinar del Río, Cuba.

Taller: Desarrollo local, producción animal, sistemas de producción agrícola, **impacto del cambio climático**, inversiones, mercados y comercialización de productos agrícolas, agroecología y seguridad alimentaria.

Resumen

Los modelos de simulación de cultivos han demostrado ser herramientas que permiten evaluar los recursos disponibles, un gran número de interacciones planta-ambiente-manejo y facilitar la toma de decisiones. Esta herramienta puede utilizarse para analizar e interpretar distintos escenarios futuros debido a modificaciones que deseen proponerse en el manejo del cultivo, cambios en las condiciones climáticas o para el pronóstico de rendimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, es que se desarrolló este trabajo con el objetivo de validar el modelo de simulación de cultivos Crop Syst, para la predicción del rendimiento ante diferentes condiciones climáticas de un cultivar de Arroz de ciclo corto. El trabajo se desarrolló en la UCTB Los Palacios del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Se utilizó información disponible en investigaciones que se realizaron entre los años 2011-2015 en cuanto a datos de suelo, clima del cultivar de arroz de ciclo corto INCA LP-5 (información de calibración del modelo). Posteriormente se comparan los valores simulados con valores observados en áreas de producción de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios. El análisis integral de los resultados permitió definir que el cambio climático al implicar cambios en el comportamiento de las temperaturas del aire provoca afectaciones en el rendimiento del cultivar en estudio entre un 10 y 15 %. La validación del modelo de simulación de cultivos demostró la factibilidad de su utilización en las condiciones de estudio, para la predicción del rendimiento agrícola.

Palabras claves: arroz, rendimiento, cultivar, calibración.